

УДК 81'367.7:811.161.1+811.512.133

RUS VA O'ZBEK TILLARIDA KIRITMA KONSTRUKTSIYALARNING TIPOLOGIK XUSUSIYATLARI

Abdullayeva Gulnoza Xayrullo qizi,

Nodavlat oliy ta'lim muassasasi

University of Economics and Pedagogy "O'zbek va rus tillari" kafedrasasi assistenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20524515>

Annotatsiya. Maqola turli tizimli tillar — rus va o'zbek tillaridagi kiritma konstruktsiyalarning (KK) qiyosiy tahliliga bag'ishlangan. Muallif KKning grammatik tabiati, ularning punktuatsion shakllanishi va qo'shimcha axborot berish o'ziga xosliklarini ko'rib chiqadi. Ishda badiiy va publitsistik diskursda KKdan foydalanishning universal jihatlari hamda tipologik farqlari aniqlangan.

Tayanch so'zlar: kiritma konstruktsiyalar, qiyosiy tilshunoslik, sintaksis, rus tili, o'zbek tili, qo'shimcha xabar, punktuatsiya.

Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу вставных конструкций (ВК) в разноструктурных языках — русском и узбекском. Автор рассматривает грамматическую природу ВК, их пунктуационное оформление и специфику выражения добавочной информации. В работе выявляются как универсальные черты, так и типологические различия в использовании ВК в художественном и публицистическом дискурсах.

Ключевые слова: вставные конструкции, сопоставительная лингвистика, синтаксис, русский язык, узбекский язык, добавочное сообщение, пунктуация.

Abstract. The article is devoted to the comparative analysis of parenthetical constructions (PC) in languages of different structures — Russian and Uzbek. The author examines the grammatical nature of PCs, their punctuation marks, and the specifics of expressing additional information. The paper identifies both universal features and typological differences in the use of PCs in literary and journalistic discourses.

Keywords: parenthetical constructions, comparative linguistics, syntax, Russian language, Uzbek language, additional message, punctuation.

Введение. В современной лингвистике изучение осложненных предложений остается актуальным в силу их высокого коммуникативного потенциала. Вставные конструкции (ВК) представляют собой уникальный синтаксический феномен, позволяющий автору вводить дополнительные сведения, пояснения или замечания, не нарушая основной грамматической структуры предложения. [1, 234]

Целью данного исследования является выявление типологических сходств и различий в функционировании ВК в русском и узбекском языках. Актуальность темы обусловлена необходимостью углубления знаний о синтаксической интерференции и совершенствования теории перевода между флективными (русский) и агглютинативными (узбекский) языками. [7, 72].

Обзор литературы. Изучение вставных конструкций (ВК) в лингвистике имеет многолетнюю традицию, однако сопоставительный анализ этого феномена на

материале русского и узбекского языков остается недостаточно разработанным в контексте современной функциональной парадигмы. [1, 240].

В российском языкознании теоретический фундамент изучения ВК был заложен в трудах А.А. Шахматова, который рассматривал их как элементы, не вступающие в синтаксическую связь с членами предложения. В дальнейшем существенный вклад внесли: Н.С. Валгина, определившая ВК как средство передачи дополнительных сведений, замечаний и пояснений, уточняющих содержание основного высказывания. А.Н. Гвоздев, акцентировавший внимание на интонационной и пунктуационной обособленности данных структур. [6, 90].

В современных исследованиях (например, В.Ю. Меликян) вставные конструкции анализируются с точки зрения их прагматического потенциала и роли в создании многоплановости текста. В узбекском языкознании вопросы синтаксического осложнения и использования «киритма конструкциялар» (вставных конструкций) также занимают важное место. Фундаментальные основы были заложены в работах А. Гуломова и М. Аскаровой, где ВК рассматриваются как компоненты, грамматически не связанные с основными членами предложения, но уточняющие общее содержание сообщения. [2, 112] Профессор А. Бердиалиев в своих исследованиях подчеркивает модально-семантическую значимость вставных единиц в тюркских языках. [8, 48] Лексико-грамматические особенности вводных и вставных слов в узбекском языке детально описаны в трудах Р. Сайфуллаевой, где особое внимание уделяется агглютинативной специфике оформления таких единиц. Сопоставительное направление. Несмотря на наличие глубоких исследований в каждом языке по отдельности, типологические работы, сравнивающие ВК в русском и узбекском языках, немногочисленны. Большинство авторов (например, У. Турсунов, Ж. Мухторов) касались этого вопроса лишь в рамках общих курсов сравнительной типологии. На данный момент отсутствуют работы, которые бы детально описывали трансформацию пунктуационных моделей и семантических нюансов ВК при переводе с русского (флективного) на узбекский (агглютинативный) язык с учетом современных требований дискурс-анализа. Данное исследование призвано восполнить этот пробел, выявив универсальные и специфические закономерности функционирования ВК в двух лингвокультурах.

Методы. В ходе исследования были использованы следующие методы:

Сравнительно-типологический метод — для выявления общих и специфических черт синтаксиса.

Метод контекстуального анализа — для изучения смысловых связей ВК с основным предложением.

Метод лингвистического описания — для классификации типов ВК.

Материалом исследования послужили выборки из произведений русской и узбекской классической и современной литературы. [3, 398]

Результаты. В ходе анализа были получены следующие данные:

В русском языке ВК могут быть представлены словами, словосочетаниями и целыми предложениями. Они характеризуются интонационной изоляцией.

В узбекском языке ВК (*kiritmalar*) также обладают семантической автономностью, но их связь с основным предложением часто маркируется специфическими союзами или частицами (например, *айниқса, хусусан, чунончи*). [2, 115] В узбекском языке, как в агглютинативном, ВК часто принимают на себя аффиксы, согласующиеся с контекстом, хотя синтаксически остаются независимыми. В русском языке согласование ВК с основным предложением встречается реже и носит характер смыслового примыкания. В обоих языках основными знаками являются скобки и тире. Однако в узбекской пунктуации наблюдается тенденция к более частому использованию запятых для выделения кратких вставных слов, что сближает их с вводными словами (*кириш сўзлар*).

Параметр сравнения	Русский язык	Узбекский язык
Связь с контекстом	Дистантная, интонационная	Дистантная, часто лексико-грамматическая
Средства выделения	Скобки, тире, реже запятые	Скобки, тире, частицы
Позиция в тексте	Интерпозиция, постпозиция	Преимущественно интерпозиция

Обсуждение. Типологическое различие языков накладывает отпечаток на структуру ВК. В русском языке ВК часто выполняют функцию «второго плана» повествования, создавая полифонию текста. В узбекском языке ВК нередко служат инструментом уточнения конкретного члена предложения, что связано с фиксированным порядком слов (глагол в конце). [5, 203]

Важным отличием является то, что в узбекском синтаксисе граница между вводными словами (выражающими отношение говорящего) и вставными конструкциями (несущими фактологическую добавку) иногда более размыта, чем в русском. Это требует от переводчика особого внимания к контексту для сохранения авторской логики. [4, 150].

Заключение. Проведенное исследование подтвердило, что вставные конструкции в русском и узбекском языках имеют общую прагматическую функцию — расширение информативности высказывания. Основные различия лежат в плоскости морфосинтаксиса: агглютинативный строй узбекского языка обуславливает специфические способы примыкания вставки к основному предикативному ядру. Результаты работы могут быть использованы в практике преподавания сопоставительной грамматики и теории перевода.

Список литературы:

1. Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка. — М.: Высшая школа, 2003. — 416 с.
2. Гуломов А., Асқарова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. — Тошкент: Ўқитувчи, 1987. — 256 б.
3. Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. — 446 с.
4. Сайфуллаева Р. Р. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. — Тошкент: Фан ва технология, 2010. — 320 б.
5. Махмудов Н., Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. — Тошкент: Ўқитувчи, 1995. — 232 б.
6. Меликян В. Ю. Современный русский язык. Синтаксис неполного предложения. — М.: Флинта, 2014. — 136 с.
7. Абдуазизов А. А. Тилшунослик назариясига кириш. — Тошкент: Шарқ, 2010. — 160 б.
8. Бердиалиев А. Ўзбек тили синтаксиси масалалари. — Хўжанд: Нури маърифат, 2015. — 120 б.